

EXPLORANDO A PALHAÇARIA SURDA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA
NA EDUCAÇÃO EM LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392991

*Josecley de Paula Alves*¹
*Jonilson Lino Rodrigues*²
*Liliane Afonso de Oliveira*³

RESUMO: Este estudo se concentra na prática educativa da palhaçaria surda como abordagem de ensino na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Investigou-se a utilização da palhaçaria surda como ferramenta educativa na Libras, com objetivos específicos de analisar estratégias de integração dessa forma de arte no ensino da Libras e compreender seu impacto na aquisição de habilidades de comunicação em uma perspectiva inclusiva. A abordagem metodológica foi qualitativa, com base em revisão bibliográfica e coleta de dados em fontes acadêmicas como Google Acadêmico, Biblioteca Virtual SCIELO e Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos (BDTA), selecionando artigos publicados entre 2019 e 2023, destacando-se Calixto (2023), Ribeiro (2023) e Araujo (2019). Os resultados indicaram que algumas integrações da palhaçaria surda no ensino de Libras é importante para tornar o aprendizado mais inclusivo. Essa abordagem facilita a aquisição de habilidades de comunicação em Libras, promove a expressão criativa e fortalece a identidade surda. A palhaçaria surda oferece uma maneira única de explorar a língua de sinais, incentivando a expressão lúdica dos alunos. Em síntese, a incorporação da palhaçaria surda no processo educativo em Libras enriquece o ensino da língua e contribui para uma educação mais inclusiva da comunidade surda. Essa prática deve ser considerada uma ferramenta para promover a inclusão e a expressão criativa dos alunos surdos, enriquecendo a experiência educativa em Libras. Destaca-se a importância de abordagens pedagógicas inovadoras que reconheçam a riqueza da cultura surda e o potencial educativo da palhaçaria surda.

Palavras-chave: Palhaçaria Surda, Libras, Educação Inclusiva, Expressão Criativa, Cultura Surda.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, bebelpaulajosy34@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jhonnylino14@gmail.com;

³ Doutora em Comunicação, Linguagem e Cultura pela Universidade da Amazônia. Docente Adjunta da UFRA, liliane.afonso@ufra.edu.br;